

LA CONDENSATION LEXICALE - UN PHÉNOMÈNE COMPLEXE DE RÉALISATION DU PRINCIPE DE L'ÉCONOMIE LINGUISTIQUE - LUCIA BALANICI -

Universitatea de Stat „Alec Russo” din Bălți

CZU: 811.133.1`37

DOI: 10.5281/zenodo.6873694

The tendency of the language to "economise", also known as the principle of minimal effort, is one that rules the dynamics of the language. There are various language phenomena and means in French, transmitting complete information by few elements, during a language exchange, a verbal or written interaction and thus allowing the realization of linguistic economy. It is a series of lexical, semantic, and grammatical means ensuring the principle of economy in language.

This article aims at analysing language phenomena that could be used to express a large variety of things using a minimum quantity of time and effort. A considerable role in the achievement and assurance of the economy principle in language is attributed to the semantic language-condensation process, whose function is to deliberately omit certain elements of the term, thus marking the semantic statement more fluent and easier for the participant in the communication.

Mots-clefs : le principe d'économie linguistique, la condensation sémantique du langage, la sous-compréhension, la suspension, l'inclusion, la réduction

Keywords: the principle of linguistic economy, semantic language condensation, sub-understanding, suspension, inclusion, reduction

Le système lexical se distingue par sa capacité d'être mobile, d'être toujours sujet au changement. Cette particularité du lexique est conditionnée, en principe, par le facteur humain, qui se trouve dans un processus continu d'évolution. Le processus de communication est en interdépendance directe avec la société, qui résulte de la définition même du terme communication (<lat. *communis* – « partager, être en relation, partager »), celle-ci étant vue comme un élément essentiel pour l'existence humaine. Par conséquent, les changements qui se produisent au niveau de la société affectent inévitablement le lexique. Ce processus d'évolution continue du lexique est appelé *dynamisme* (Buda, 2019 : 718). Le dynamisme du système lexical d'une langue vivante est obtenu à travers plusieurs processus ou phénomènes linguistiques, dont l'un est *la condensation sémantique*.

La condensation sémantique définie par certains linguistes comme un processus d'univerbation ou de constructions elliptiques, trouve son explication sémantique dans deux facteurs: interne et externe. Du point de vue du facteur externe, elle se définit comme un procédé d'emprunt lexical, par lequel, dans la structure d'un syntagme l'un des composants étend sa valeur sémantique sur le compte d'un autre. Ce phénomène se produit dans le cadre de la même langue au cours de son évolution, mais il est déjà considéré comme cause du facteur interne (Corlăteanu, Melniciuc, 1996 : 184).

Assez souvent le phénomène de la condensation lexicale est identifié ou même confondu avec d'autres faits linguistiques. En fonction de son objet d'étude, il se retrouve soit parmi les moyens de

réalisation du principe de l'économie linguistique ou l'application de la loi du moindre effort, soit parmi les figures de style, autrement dit, parmi les mécanismes des changements sémantiques.

Le linguiste roumain Emil Suciu considère que c'est « le besoin d'économie, de simplification et de concision de l'expression, ainsi que le besoin d'expressivité qui ont conduit à l'émergence de la condensation lexico-sémantique dans la langue » (Suciu, 2009 : 9).

David Crystal définit l'économie linguistique comme « un critère en linguistique qui requiert, entre autres, qu'une analyse soit courte et utilise le moins de termes possibles » (Crystal, 2003 : 155).

Les auteurs du *Dictionnaire de la linguistique* (sous la direction de Georges Mounin) soutiennent que « l'économie d'une langue est le résultat de l'application, à la fonction de communication, du principe du moindre effort. Ainsi, l'existence dans toutes les langues connues de deux niveaux d'articulation résulte de l'application de ce principe aux besoins illimités de la communication » (Mounin, 2004 : 119). Ces derniers auteurs ajoutent encore à leur définition que « cette notion d'économie suggère ainsi l'existence d'une dynamique du langage, c'est-à-dire, dans la structure, d'une position d'équilibre toujours remise en question entre les forces en présence, entre la tendance à l'inertie, qui amène l'homme à limiter le coût de ses communications, et la nécessité, par ailleurs, d'en assurer l'intercompréhension » (Ibid.). Et c'est justement dans le contexte de cette dynamique de la langue que nous cherchons à étudier les différents moyens „économiques” du langage disponibles à l'homme moderne – toujours pressé qu'il soit – pour communiquer plus rapidement dans un monde toujours à la recherche du moindre effort, un de ces moyens étant la condensation lexico-sémantique.

Pour certains chercheurs, la condensation lexico-sémantique est envisagée comme un processus linguistique nécessaire, par lequel le locuteur omet intentionnellement l'un des composants du syntagme ou de la phrase, car il le garde toujours à l'esprit, étant sous-entendu par l'auditeur aussi.

Victor Celac et Marta Andronache définissent la condensation lexico-sémantique comme « un phénomène réalisé par l'ellipse d'un des termes constitutifs des syntagmes, ainsi que les transferts sémantiques et grammaticaux que ces changements impliquent » (2016 : 51).

Selon Emil Suciu, la condensation lexico-sémantique consiste dans « l'omission d'un ou de plusieurs éléments constitutifs d'un groupe syntaxique stable (que certains linguistes appellent *syntagme*), qui se présente parfois sous forme de mot composé, et la conservation d'un seul élément de ce groupe, dans lequel s'accumule, se comprime ou condense la sémantique du groupe syntaxique ou du composé originel. Par conséquent, on obtient un nouveau mot, partiellement identique à la base, mais avec une couverture sonore plus courte, qui reprend le sens de toute la formation complexe originelle » (Suciu, 2005 : 4). C'est un phénomène qui fonctionne à l'intérieur d'une langue ou lors du processus d'emprunt lexical d'une langue à l'autre. Par exemple, le lexème *qualité* „chacun des

aspects positifs de quelque chose qui font qu'il correspond au mieux à ce qu'on en attend"⁶⁰, utilisé assez souvent dans la locution adjectivale *de qualité*, constitue le résultat de la condensation du syntagme *bonne qualité*.

Les unités linguistiques, obtenues par l'intermédiaire de la condensation lexico-sémantique, peuvent être analysées de plusieurs points de vue, étant donné que ce phénomène présente une complexité particulière, étant décrit et défini différemment dans la littérature de spécialité, en fonction du critère d'analyse appliqué :

1. Selon le critère lexico-phonétique la condensation représente un moyen de raccourcir les mots ou les syntagmes;
2. Selon le critère syntaxique, ce phénomène envisage le fusionnement de l'élément déterminé à son déterminant, formant, d'habitude, un syntagme nominal;
3. Du point de vue sémantique, la condensation représente le mécanisme de changement du sens des mots ;
4. Selon le critère lexico-grammatical – c'est un procédé de formation des mots (Suciu, 2009 : 14).

Mais aucune de ces caractéristiques ne qualifient la condensation lexico-sémantique parmi les principales catégories d'évolutions lexicales :

- a) Les mots raccourcis les plus nombreux et les plus spécifiques sont les abréviations graphiques, les sigles ou les troncations;
- b) Les cas les plus courants de groupe nominal fusionné représentent les constructions où le déterminé fusionne avec des déterminatifs du groupe pronominal, ou avec des modificateurs ou déterminants qui reprennent la fonction de déterminé sans former une nouvelle unité lexicale.
- c) Les principaux mécanismes de changement du sens des mots sont la métaphore, la métonymie, la synecdoque, l'hyperbole, l'ironie, et les formes de base de ces changements sémantiques représentent l'extension, la restriction, l'abstraction, la dépréciation, la polarisation, l'amélioration, etc. (Graur, 1972 : 140)
- d) Les procédés fondamentaux de formation des mots sont la dérivation, la composition et la conversion (Ibidem, p. 163).

Emil Suciu soutient que même si elle ne constitue un type représentatif d'aucune de ces catégories d'évolution lexicale, la condensation lexico-sémantique se retrouve, pourtant, parmi les caractéristiques de chacune d'entre elles, parce que :

- a) Les mots sont le résultat du raccourcissement des syntagmes ou des structures composées ;

⁶⁰ <https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/qualit%C3%A9/65477>

- b) Le résultat constitue généralement une fusion du déterminé avec l'élément déterminant;
- c) La nouvelle unité lexicale acquiert un autre sens que celui avec lequel la couverture sonore homonymique est couramment utilisée (qu'on envisage comme extension ou restriction sémantique);
- d) Le résultat final constitue une nouvelle unité linguistique à sens propre et avec des caractéristiques grammaticales différentes par rapport à celles du groupe initial (ce qu'on peut analyser comme conversion).

Toutes ces caractéristiques nous permettent de conclure que la condensation lexico-sémantique constitue un procédé linguistique particulier, complexe par ses particularités et par son fonctionnement, qui affecte plusieurs côtés du mot :

La condensation consiste dans le raccourcissement de la forme d'un terme syntagmatique ou composé d'une langue, un processus qui ne produit pas de façon aléatoire, mais qui s'arrête à la limite des constituants lexicaux du terme composé. Par conséquent, soit la séquence omise, soit celle conservée, soit les deux ont été reconnues ou identifiées comme des unités lexicales (Suciu, 2009 : 212).

La condensation se manifeste aussi comme un phénomène syntaxique de fusionnement des valeurs, des fonctions et des significations des composants du terme complexe. Cela veut dire que les éléments constitutifs du groupe, qui ont eu différentes fonctions syntaxiques, fusionnent en une seule unité lexicale, reprennent la forme d'un ou d'un autre constituant et remplissent l'une ou l'autre des deux fonctions syntaxiques initiales (Ibid.).

La condensation ne produit pas de changements significatifs dans les caractéristiques morphologiques de la nouvelle unité par rapport à l'étymon. Pourtant, c'est possible dans les cas de dérivation ou de conversion (Suciu, 2009 : 213).

La condensation entraîne des changements sémantiques. Il s'agit d'un processus de glissement du sens qui produit le phénomène de la polysémie ou d'homonymie (Ibid.).

Donc, la condensation lexico-sémantique cumule plusieurs phénomènes évolutifs qui se produisent simultanément dans différents domaines de la langue afin de créer nouvelle unité lexico-sémantique. Le but de ces évolutions consiste dans l'économie linguistique, l'expression d'une idée ou d'une notion de façon plus concise, qui permette l'effort minimum de la part du locuteur et la perception intégrale et correcte du message de la part du récepteur. Par conséquent, le mot condensé et lexicalisé se suffit à lui-même et n'exige pas d'autres explications, suggestions ou reconstructions mentales de contextes absents.

Références bibliographiques

1. BUDA, Lavinia. « Ellypsis or lexical-semantic condensation of certain anthroponyms ». In: Journal of Romanian literary studies, nr. 16, 2019, p. 717 – 723. <http://old.upm.ro/jrls/JRLS-16/Rls%2016%20A4.pdf>
2. CELAC, Victor, ANDRONACHE, Marta. « La condensation lexico-sémantique en étymologie romane ». In : Actes du XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes: (Nancy, 15-20 juillet 2013) / coord par Éva Buchi, Jean-Paul Chauveau, Jean-Marie Pierrel, Vol. 1 2016, p. 795-805 <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7846126>
3. CORLĂTEANU, Nicolae, MELNICIUC, Ion. *Lexicologia*. Chișinău: Lumina, 1996
4. CRYSTAL, D., *A Dictionary of Linguistics & Phonetics*. London: Blackwell Publishing, 5 édition, 2003.
5. FELECAN, Daiana. *Pragmatica numelui și a numirii neconvenționale: de la paradigme teoretice la practici discursive*, Cluj-Napoca: Editura Mega, Editura Argonaut, 2014.
6. GRAUR, Al. *Introducere în lingvistică*. București: Editura Știința, 1972.
7. GRUIȚĂ, Gligor. *Moda lingvistică actuală. Norma, uzul și abuzul*. Pitești : Editura Paralela 45, 2011.
8. MOUNIN, G., *Dictionnaire de la linguistique*. Paris : Quadrige, PUF, 4è édition, 2004.
9. SUCIU, Emil. « Condensarea lexico-semantică ». In: SCL, An LVI, Nr. 1-2, 2005, p. 3- 23. <http://dspace.bcu-iasi.ro/handle/123456789/9050>
10. SUCIU, Emil. *Condensarea lexico-semantică*. Iași : Institutul European, 2009.
11. TĂMAȘ, Iulia. « Elipsa textual-discursivă: problema coerenței și a contextului ». In : Dacoromania, nr. 2, 2011. p. 165–175